

Hintergrund: Unter Androhung des Wegfalls existenzsichernder Leistungen können Personen mit gesundheitsbedingter Gefährdung oder Einschränkung der Erwerbsfähigkeit gemäß § 51 SGB V bzw. § 145 SGB III zur Antragstellung auf medizinische Rehabilitation aufgefordert werden. Neben den gesundheitlichen Belastungen kann – durch das Verfahren sowie durch Sorgen über strukturelle, krankheitsbedingte und finanzielle Folgen – zusätzlicher Stress entstehen. Aufbauend auf der Stress Process Theory (Pearlin et al., 1981), die die Wechselwirkungen multipler Belastungen betont und darauf hinweist, dass sich Belastung auch am Maß der Kontrolle orientiert, welches eine Person über die Belastungssituation hat, lässt sich annehmen, dass Personen mit finanziellen Sorgen durch die Aufforderung stärker belastet werden. Dies kann einstellungsbezogene Barrieren gegenüber der Rehabilitationsmaßnahme verstärken und Motivation mindern. Ob finanzielle Sorgen tatsächlich mit Unterschieden in psychosozialer Gesundheit, Barrierenwahrnehmung und Rehamotivation einhergehen, ist empirisch bislang kaum untersucht.

Zielsetzung: Ziel dieser Untersuchung war es daher, Personen mit und ohne subjektiv wahrgenommene finanzielle Sorgen, die eine Aufforderung zur Antragstellung erhalten hatten, hinsichtlich psychosozialer Gesundheit, Rehamotivation und einstellungsbezogener Barrieren zu vergleichen. Es wurde angenommen, dass finanzielle Sorgen mit höherer psychosozialer Belastung, verstärkter Barrierenwahrnehmung und abgeschwächter Rehamotivation einhergehen.

Methode: Es wurde eine anonyme Online-Befragung mit Personen durchgeführt, die zur Rehaantragstellung aufgefordert und deren Antrag bewilligt wurde. Finanzielle Sorgen wurden auf Basis eines Items binär erfasst. Psychosoziale Gesundheit und Rehamotivation wurden mithilfe standardisierter Skalen (PAREMO-20, HEALTH-49) gemessen. Gruppenvergleiche erfolgten mittels t-Tests und ANCOVAs zur Kovariatenkontrolle.

Ergebnisse: Von 1386 Teilnehmer*innen machten 1157 konkrete Angaben zur finanziellen Situation. Es zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen Personen mit ($n = 458$) und ohne ($n = 699$) subjektiv wahrgenommenen finanziellen Sorgen in Bezug auf psychosoziale Gesundheit, wahrgenommene Barrieren und Rehamotivation. Personen mit finanziellen Sorgen wiesen höhere psychosoziale Belastungen auf und zeigten stärkere einstellungsbezogene Barrieren gegenüber der Rehabilitation. Die Befunde deuten darauf hin, dass finanzielle Belastungen im Kontext der Aufforderung die Einstellung gegenüber Rehabilitationsmaßnahmen beeinflussen können.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Da zur Antragstellung aufgeforderte Personen häufig bereits über einen längeren Zeitraum erkrankt sind und finanzielle Einbußen sowie psychosoziale Belastungen erleben, sollten Interventionen in der Rehavorbereitung gezielt an diesen Belastungen ansetzen. Prä-Rehabilitationsprogramme sollten sowohl aufklärend als auch unterstützend wirken – etwa durch finanzielle Beratung, motivationales Coaching und sozialrechtliche Information. Eine stärkere Integration dieser Elemente könnte einstellungsbezogene Barrieren abbauen und langfristig zu erfolgreicherem Rehabilitationsverläufen beitragen.

Pearlin, L. I., Menaghan, E. G., Lieberman, M. A., & Mullan, J. T. (1981). The stress process. *Journal of Health and Social Behavior*, 22(4), 337-356